

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19218200>

Badem Yetiştiriciliğinde Tarım Makinaları Kullanım Maliyetleri ve Kârlılık Analizi: Adıyaman İli Örneği

Ali BOLAT ^{1*}

¹ Adıyaman Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adıyaman
Sorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: alibolat@adiyaman.edu.tr

Makale Tarihiçesi

Geliş: 10.01.2026

Kabul: 25.02.2026

Anahtar Kelimeler

Adıyaman

Badem

Kârlılık analizi

Tarım makinaları

Özet: Bu çalışmada, Adıyaman ilinde badem yetiştiriciliğinde tarım makinaları kullanım girdilerini ve maliyetlerini analiz ederek, mekanizasyonun toplam üretim maliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini, tarım makinalarının kullanımıyla ilgili 2024 ve 2025 yıllarına ait maliyet verileri oluşturmuştur. Bu kapsamda, üretimde kullanılan girdiler ve elde edilen gelirlere ilişkin ekonomik analiz yapılmıştır. Ayrıca, tarım makinalarının kullanım miktarları, birim fiyatları ve toplam maliyetleri hesaplanmış; bu maliyetlerin genel toplam içindeki oranları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Badem üretiminde girdi maliyeti 2024 yılı için 16.255,75 TL da⁻¹, 2025 yılı için 22.245,51 TL da⁻¹ olmuştur. Her iki yıla ait girdi maliyetleri içerisinde bahçe kirası en yüksek paya sahip olmuştur. Tarım makinaları girdileri bakımından ise 2024 yılında toplam tarım makinaları kullanım maliyeti 2.115 TL da⁻¹ iken, 2025 yılında bu maliyet %38.76 oranında artarak 2.935 TL da⁻¹ seviyesine çıkmıştır. En yüksek tarım makinaları kullanım maliyet oranı her iki yılda da kârlılık oranına ait olup, 2024 yılında %36.88, 2025 yılında ise %35.78 olarak hesaplanmıştır. Adıyaman ilinde badem yetiştiriciliğinde tarım makinalarının etkin kullanımı, maliyetleri düşürmek, kârlılığı artırmak ve sürdürülebilir üretimi sağlamak için oldukça önemli olup benzer bölgelerde yapılacak analizler de mekanizasyonun bölgesel etkinliğini güçlendirecektir.

Costs of Agricultural Machinery Use and Profitability Analysis in Almond Cultivation: The Case of Adıyaman Province

Article Info

Received: 10.01.2026

Accepted: 25.02.2026

Keywords

Adıyaman

Almond

Profitability analysis

Agricultural

machinery

Abstract: In this study, it was aimed to evaluate the effect of mechanization on total production costs by analyzing the machinery input use and costs in almond cultivation in Adıyaman province. The research material consisted of cost data for the years 2024 and 2025 regarding the use of agricultural machinery. Within this scope, an economic analysis was conducted based on the inputs used in production and the revenues obtained. In addition, the usage quantities of agricultural machinery, unit prices, and total costs were calculated, and the shares of these costs within the overall total were examined comparatively. The input cost in almond production was 16.255,75 TL da⁻¹ for 2024 and 22.245,51 TL da⁻¹ for 2025. Among the input costs for both years, orchard rent had the highest share. In terms of agricultural machinery inputs, the total agricultural machinery usage cost was 2,115 TL da⁻¹ in 2024, while in 2025 this cost increased by 38.76% to 2,935 TL da⁻¹. The highest cost share in both years belonged to cultivator use, calculated as 36.88% in 2024 and 35.78% in 2025. The effective use of agricultural machinery in almond cultivation in Adıyaman Province is very important for reducing costs, increasing profitability, and ensuring sustainable production, and analyses to be carried out in similar regions will also strengthen the regional effectiveness of mechanization.

1. Giriş

Bitkisel üretim, insanların daha sağlıklı beslenmesi, sanayilere hammadde sağlanması ve bir kısım bitkilerin ihracata konu olmasından dolayı önemli bir üretim faaliyetidir. Türkiye, çok sayıda meyve türünün üretimi için yüksek bir potansiyele sahip olup bu türlerin yetiştirilmesine elverişli ekolojik koşullara sahiptir (Dizdaroğlu, 1985, Beyhan ve Şimşek, 2007; Şimşek ve Gülsoy, 2016). Bu meyvelerden biri de bademdir. Tatlı badem çeşitleri, çerez olarak tüketilen, ayrıca badem yağı ve badem unu üretiminde değerlendirilen tohumlarıyla öne çıkmaktadır. Acı badem ise yağındaki prusik asit uzaklaştırıldıktan sonra gıda ve içeceklerde kullanılan aroma özütlerinin üretiminde kullanılmaktadır (Mao ve ark., 2019; Tursun ve ark., 2022). Badem meyvesinin besin değerinin yüksek olması, insan sağlığı açısından pek çok faydası bulunması, içerdiği yağ, zengin mineral ve vitaminler nedeniyle badem üretimi ve tüketimi her geçen gün artmaktadır (Topçuoğlu ve Ersan, 2020). Türkiye’de, özellikle Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgeler başta olmak üzere, Ege, Marmara ve son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde badem yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Son yıllarda GAP’ın devreye girmesiyle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geniş kapama badem bahçeleri kurulumu artmaya başlamıştır (Oğuz ve Pakyürek, 2023). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Adıyaman ili, 108.750 dekar (da) üretim alanı ve 33.8 milyon ton üretim miktarı ile Türkiye badem üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Bir başka ifadeyle dikim alanlarının %17.22’si, üretim miktarının ise %17.80’i Adıyaman iline aittir (Emre ve Tapkı, 2024). Adıyaman’da badem yetiştiriciliği 2023 yılında 111.214 da, 2024 yılında ise 111.197 da alanda yapılmış; üretim miktarı ise 2023’te 21.299 ton iken 2024’te 24.253 tona yükselmiştir (TÜİK, 2025). Tüm tarımsal işletmelerin temel amaçlarından biri, kazançlı bir üretim gerçekleştirmek olduğundan, bu işletmelerin ekonomik analizi büyük önem arz etmektedir. Badem üretimi yapan işletmelerin kârlılık durumlarının tespiti ve üretim ekonomisinin değerlendirilmesi oldukça önemli konulardan biridir. Üreticilerin orta ve uzun vadeli üretim planlaması yapabilmeleri için üretim masraflarını ve üretimden elde edilen geliri bilmeye ihtiyaçları vardır (Özkan ve Kuzgun, 1997; Tuvaç ve Dağdemir, 2010). Bunun yanında, badem yetiştiriciliğinde bir çok mekanizasyon araçları kullanılmakta ve tarım makinaları bakımından önemli maliyetler oluşmaktadır. Özellikle tarımsal ilaçlama gibi yüksek maliyet içeren mekanizasyon uygulamalarının, doğru bir şekilde planlanması ve yapılması kârlılık düzeyini doğrudan etkileyebilmektedir (Seyfioğlu ve ark., 2023). Sağlam (2000), Adana’da yapılan pamuk üretiminde makina masraflarının %42’sinin toprak hazırlığı ve tohum ekiminde, %22’sinin traktör çapasında, %9.1’inin gübrelemede, %16.8’inin ilaçlamada ve %10.1’inin de sulamada kullanıldığını bildirmiştir. Ayrıca pamuk tarımında 61.50 saat da⁻¹ işgücü, 2.78 saat da⁻¹ makina çeki gücü kullanıldığını bildirilmiştir. Yılmaz (2001) ve Yılmaz ve Gül (2005), işletme başarısını etkileyen başlıca etmenleri; ekim alanı, mülk arazinin fazla olması, satış fiyatının ve verimin yüksek olması şeklinde belirtmiştir. Adana koşullarında silajlık ve dane mısır üretiminde toplam maliyetin en büyük kısmını tarla kirası ile tarım makinaları kaynaklı girdiler oluşturmuştur (Korkmaz ve ark., 2018). Tursun ve ark. (2022), Adıyaman’da badem üzerine yaptıkları çalışmada bölgede bahçe tesislerinin fayda/maliyet oranının 1.70 olduğunu; üretim döneminde (5. yıl) en yüksek giderin bakım maliyetleri kaleminde ortaya çıktığını bildirmiştir. Bu çalışmada, 2024 ve 2025 yılları için Adıyaman ilinde badem yetiştiriciliğinde girdi maliyetleri, kârlılık durumu ve bu maliyetler içerisinde tarım makinaları giderlerinin payının hesaplanması amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmada, 2024 ve 2025 yılları için Adıyaman ilinde badem yetiştiriciliğine ilişkin ekonomik analiz hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda kullanılan badem ağaçları, 5x5 m aralıklarla dikilmiş verimli ağaçlardır. Hesaplamalar, girdi miktarları ile tarım makinaları gider payları kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri verileri, badem üretici birlikleri raporları, Tarım Kredi

Kooperatifleri ve Adıyaman ilinde üretim yapan badem üreticilerinden elde edilmiştir. Çalışmada, ilgili fiyatlar belirlenirken devlet destekleri kapsamında yapılan ödemeler dikkate alınmamıştır.

2.1. Ekonomik Analiz Hesaplamaları

2.1.1. Badem Girdi Maliyetlerinin Belirlenmesi

Badem girdi maliyetlerinin belirlenmesinde badem yetiştiriciliği yapan üreticilerden alınan bilgilerin yanı sıra, tarım bayi firmalarından alınan fiyatların ortalamaları esas alınmıştır. Badem yetiştiriciliğinde girdiler, arazi kirası, materyal alım (gübre, ilaç, vb.), makina kiralama, geçici hizmet alımları (işçilikler), faiz ödemeleri ve genel yönetim girdilerinden oluşmuştur. Arazi kirası olarak, Adıyaman ilinde badem bahçesi arazilerinin kira bedellerinin ortalaması alınmıştır. Badem yetiştiriciliğinde kullanılan gübre, ilaç materyallerine ait girdi miktarları satın alma bedelleri üzerinden kullanım miktarlarına göre hesaplanmıştır. Makina kirası girdileri, badem yetiştiriciliğinde kullanılan tüm tarım makinalarının kullanım maliyeti belirlenerek hesaplanmıştır. Geçici hizmet alımları, birim dekar için elle gübreleme işçiliği, ilaçlama makinası yardımcı işçiliği, budama işçiliği, badem kabuk soyma işçiliği, çuvallama işçiliği ve nakliye işçiliğinin toplamından oluşmuştur. Faiz ödemesi oranı bakımından 2024 yılı faiz oranı %45 ve 2025 yılı faiz oranı %30 oranında kabul edilmiştir. Genel yönetim giderleri ödemesi, toplam giderlerin %3'ü olarak alınmıştır. Girdi maliyet hesaplamalarında, sadece ürünün yetiştirilmesine ve çiftlik ambarına taşınmasına yönelik yapılan harcamalar dikkate alınmıştır. Bu nedenle ekonomik analizde, pazarlama giderleri, gübre analiz ücreti, hizmet binasının vergisi, bina sigortası ve amortisman gibi giderler hesaplamalarda kullanılmamıştır.

2.1.2. Badem Gelir Miktarlarının Belirlenmesi

Gelir, birim alandan elde edilen verimin ürünün ortalama satış fiyatı ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Badem satış fiyatının tespitinde, 3 farklı badem üreticisinden alınan satış fiyatlarının ortalaması alınmıştır. Bu doğrultuda, gelir-gider farkına göre birim alan başına net gelir Eşitlik 1'de, kârlılık oranı ise Eşitlik 2'de verilen formüller kullanılarak hesaplanmıştır (Bolat, 2023).

$$\text{Net Gelir} = \text{Brüt gelir} - \text{Toplam girdi maliyeti} \quad (\text{Eşitlik 1})$$

$$\text{Kârlılık Oranı} = \frac{\text{Brüt Gelir}}{\text{Toplam girdi maliyeti}} \quad (\text{Eşitlik 2})$$

2.1.3. Tarım Makinaları Kullanımına Ait Maliyet Hesaplamaları

Badem üretiminde tarım makinaları kullanımına ait maliyet hesaplamaları, hasat dahil traktörle yapılan her türlü faaliyet ve işlemlerinden oluşmuştur. Badem yetiştiriciliğinde makina giderlerine ait hesaplamalar, tüm alet ve makinaların kiralama yoluyla temin edilmesi esas alınarak yapılmıştır (Başaran ve Engindeniz, 2015). Bu kapsamda, kullanılan makina, yakıt masrafları ve bunlara ait tamir bakım masrafları dikkate alınmamıştır. Makina ve makinayı kullanan sürücü ücreti bedeli makina kirasına eklenmiştir. Girdi maliyetlerinin belirlenmesinde, tarımsal faaliyetler dikkate alınmıştır. Adıyaman ili badem yetiştiriciliğinde toprak, kültivatör ile 3 kez, motorlu çapa ile 1 kez işlenmektedir. Bu çalışmada, kullanılan gübre miktarı 1.6 kg da⁻¹ saf fosfor ve 7 kg da⁻¹ saf azot ve 7 kg da⁻¹ saf potasyum olacak şekilde hesaplanmıştır. Ayrıca toplamda 8 defa kimyasal mücadele işlemi yapılmıştır. Kimyasal mücadele işlemi olarak 1 defa herbisit uygulaması, 4 defa insektisit uygulaması (yaprak bit, yaprak piresi, kırmızı örümcek, badem iç kurdu), 3 defa hastalık ilacı uygulaması yapılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Ekonomik Analiz Sonuçları

Adıyaman ilinde 2024 ve 2025 yılları için badem yetiştiriciliğine ilişkin ekonomik analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, 2024 yılında toplam girdi maliyeti 16.255,75 TL da⁻¹ olmuştur. Girdi maliyetleri içinde en yüksek pay, 6.700,00 TL da⁻¹ ve %41.20 ile bahçe kiralama bedeline ait olmuştur. Bunu 3.155 TL da⁻¹ ve %19.4 ile geçici hizmet alımı (işçilik) izlemiştir. Tarım makinalarına ait kira bedeli ise 2.115,00 TL da⁻¹ ve %13.0 değerini göstermiştir. Diğer yandan, 2025 yılına ait toplam girdi maliyeti 22.245,51 TL da⁻¹ olmuştur. Bir önceki yıla benzer şekilde, girdi maliyeti içerisinde en yüksek pay 9000 TL da⁻¹ ve %40.5 ile bahçe kiralama bedeline ait olmuştur. Geçici hizmet alımları (işçilik), %20.4’lik pay ve 4530,00 TL da⁻¹ ile ikinci en yüksek girdi bileşenini oluşturmuştur. Tarım makinalarına ait kira bedeli ise 2.935,00 TL da⁻¹ ve %13.2 değerini oluşturmuştur.

Tablo 1. Ekonomik analiz sonuçları

	2024		2025	
	Maliyet (TL da ⁻¹)	Oran (%)	Maliyet (TL da ⁻¹)	Oran (%)
GİRDİLER				
Bahçe Kirası	6.700,00	41.2	9.000,00	40.5
Gübre Bedeli	713,75	4.4	925,00	4.2
İlaç Bedeli	806,50	5.0	1.071,00	4.8
Makina Kirası	2.115,00	13.0	2.935,00	13.2
Geçici Hizmet Alımı (İşçilik)	3.155,00	19.4	4.530,00	20.4
Girdi Toplamı	13.490,25		18.461,00	
Banka Faizi	2.360,79	14.5	3.230,68	14.5
Genel Yönetim Giderleri (%3)	404,71	2.5	553,83	2.5
Genel Girdi Toplamı (TL da⁻¹) (A)	16.255,75	100	22.245,51	100
Gelirler (B)				
Ürün Verimi (kg da ⁻¹)		240,00		240,00
Ürünün Ortalama				
Satış Fiyatı (TL kg ⁻¹)		90,00		120,00
Brüt Gelir (TL da ⁻¹) (B)		21.600,00		28.800,00
Net Gelir (TL da ⁻¹) (B-A)		5.344,25		6.554,50
Fayda/Maliyet Oranı		1.33		1.29

Çalışma bulgularıyla uyumlu olarak Çay ve Aykas (2012), sanayi tipi domates üretiminde toprak işleme ve dikim tekniklerini ekonomik açıdan karşılaştırmış; toplam üretim maliyetlerinde en büyük payın arazi kirası ve makina giderlerinden kaynaklandığını bildirmiştir. Dane mısır üretiminde de en yüksek girdi payının, arazi kirası ile makina kirasından kaynaklandığı bildirilmiştir (Korkmaz ve ark., 2018). Yılmaz ve Gül (2015) tarafından yapılan çalışmada, Antalya’da pamuk üretim maliyetleri içinde en yüksek payın işletme gruplarına göre %31.00–41.38 arasında işgücü, %8.92–17.05 arasında ise makine kirası olduğu bildirilmiştir. Tablo 1’ de verilen net gelir hesaplamaları incelendiğinde, 2024 yılı için 5.344,25 TL da⁻¹ ve kârlılık oranı 1.33 olarak hesaplanırken, 2025 yılı net gelir değeri 6.554,50 TL da⁻¹ ve kârlılık oranı da 1.29 olarak bulunmuştur. Kârlılık oranının birden yüksek olması (>1) istenilen bir durumdur ve işletmenin kazancını ortaya koyan önemli bir kriterdir. Benzer şekilde kârlılık analizi yapılan bir çalışmada, Adana ilinde pamuk yetiştiriciliğinde kârlılık oranı 2020 yılında 2.1 ve 2021 yılında 2.3 olarak hesaplanmıştır (Bolat, 2023). Bunun yanı sıra bazı üreticiler, üretim sezonlarında ve ürün desenlerine göre kârlılık elde edememektedir. Sağlam (2000), Adana’da pamuk üretimine ilişkin çalışmasında 151–200 da büyüklüğündeki işletme grubu dışında kârlılık oranını negatif hesaplamış; işletmeler ortalamasında ise kârlılık oranını 0.83 olarak bulmuştur. Benzer şekilde 2001 yılında Antalya’da yapılan bir çalışmada

net gelirin negatif çıktığı, kârlılık oranının ise 0.85 olarak bulunduğu bildirilmiştir (Yılmaz, 2001).

3.2. Tarım Makinaları Kullanım Girdileri Maliyet Sonuçları

Tarım makinalarının kullanımı, tarım tekniklerinde verimliliğin artırılması ve iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi açısından büyük öneme sahiptir. Ancak, tarım makinalarının işletme maliyetleri, üretim süreçlerinde önemli bir girdi kalemini oluşturmaktadır. Adıyaman ilinde badem yetiştiriciliğinde kullanılan tarım makinaları kullanım girdilerine ait 2024 ve 2025 yıllarındaki maliyetler incelenmiş ve bu maliyetlerin genel toplam içindeki oranları Tablo 2' de verilmiştir.

Tablo 2. Badem yetiştiriciliğinde makina kullanım maliyetleri

Kullanılan Alet ve Makinalar	2024				2025		
	Kullanım Miktarı	Birim Fiyatı (TL da ⁻¹)	Maliyet (TL da ⁻¹)	Oran (%)	Birim Fiyatı (TL da ⁻¹)	Maliyet (TL da ⁻¹)	Oran (%)
Toprak İşleme ve Bakım							
Kültivatör	3	260,00	780,00	36,88	350,00	1.050,00	35,78
Motorlu çapa	1	125,00	125,00	5,91	175,00	175,00	5,96
Pülverizatör	8	85,00	680,00	32,15	120,00	960,00	32,71
Hasat	1	530,00	530,00	25,06	750,00	750,00	25,55
Genel Toplam			2115,00	100		2935,00	100

Tablo 2'den de görüleceği gibi toprak işleme uygulamaları, genel maliyetler içinde en yüksek paya sahip olmuştur. 2024 yılında 1.585,00 TL da⁻¹ olan toprak işleme maliyeti, toplam maliyetin %74,94'ünü oluşturmuştur. 2025 yılında ise bu kalem 2.185,00 TL da⁻¹ seviyesine yükselmiş ve toplam maliyet içindeki payı %74,45 olarak gerçekleşmiştir. Bu bulgu, maliyet tutarı artsa da her iki yılda da bu kalemin toplam maliyet içindeki payının büyük ölçüde değişmediğini göstermiştir. Hasat işlemleri 2024 yılında 530,00 TL da⁻¹ ile toplam maliyetin %25,06'sını, 2025 yılında ise 750,00 TL da⁻¹ ile %25,55'ini oluşturmuştur. Maliyet tutarı belirgin biçimde artsa da toplam maliyet içindeki payın yıllar arasında neredeyse sabit kalması, hasadın badem yetiştiriciliğinde önemli bir maliyet kalemi olmayı sürdürdüğünü ortaya koymuştur.

3. Sonuç ve Öneriler

Adıyaman ilinde badem yetiştiriciliğinde 2024 ve 2025 yıllarına ait tarım makinaları kullanım girdileri ve maliyetleri üzerine yapılan analizler, tarımsal mekanizasyonun üretim süreçlerindeki önemini ve maliyet üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular, tarım makinalarının toplam girdi maliyetleri içindeki payının oldukça yüksek olduğunu ve bu maliyetlerin yıllar içinde artış gösterdiğini ortaya koymuştur. 2024 yılında toplam tarım makinaları kullanım maliyeti 2.115 TL da⁻¹ olarak hesaplanırken, 2025 yılında bu maliyet %38,76 oranında artarak 2.935 TL da⁻¹ seviyesine yükselmiştir. Bu artış, tarım makinalarının birim fiyatlarında meydana gelen genel artıştan kaynaklanmıştır. Badem yetiştiriciliğinde tarım makinaları uygulamaları içerisinde en yüksek maliyet oranı, her iki yılda da kültivatör kullanımında gerçekleşmiştir. Kültivatör kullanımı, 2024 yılında %36,88, 2025 yılında ise %35,78 oranında maliyet oluşturmuştur. Pülverizatör kullanımında ise, 2024 yılında %32,15 ve 2025 yılında ise %32,71 oranında maliyetle en yüksek ikinci sırayı almıştır. Bu

durum, badem yetiştiriciliğinde toprak işleme ve bitki koruma işlemlerinin maliyet açısından en önemli girdi kalemlerini oluşturduğunu göstermektedir. Hasat işlemleri ise, her iki yılda da %25 civarında bir maliyet oranıyla diğer iş kalemlerini takip etmiştir. Genel toplam içindeki maliyet oranlarının yıllar itibarıyla sabit kalmasına rağmen, tarım makinalarının birim fiyatlarındaki artışlar, toplam maliyetlerde ciddi bir yükselişe neden olmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda, tarım makinalarının etkin ve verimli kullanımı adına birtakım öneriler sunulabilir. Öncelikle, kültivatör ve pülverizatör gibi yüksek maliyetli makinaların kullanımında verimliliğin artırılması için modern teknolojilerin tercih edilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, makinaların düzenli bakım ve onarımının yapılması ve enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi mekanizasyon çözümlerinin benimsenmesi, uzun vadede maliyetleri düşürebilir. Ayrıca, tarım makinalarının ortaklaşa kullanılmasına olanak sağlayan kooperatif sistemlerinin yaygınlaştırılması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyetlerin azaltılmasında etkili olabilir. Bunun yanı sıra, tarım makinaları kullanımına yönelik devlet desteklerinin artırılması, üreticilerin üzerindeki maliyet yükünü hafifletecek ve üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Badem yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele ve bitki koruma uygulamalarının yoğunluğu, pülverizatör kullanım maliyetlerinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasına yönelik biyolojik veya entegre mücadele yöntemlerinin teşvik edilmesi hem maliyetlerin düşürülmesine hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilir. Ayrıca, çiftçilerin tarım makinalarının etkin kullanımı ve bakımına yönelik eğitimlerle bilinçlendirilmesi, yanlış kullanım kaynaklı maliyet artışlarını önleyebilir. Sonuç olarak, Adıyaman ilinde badem yetiştiriciliğinde tarım makinaları kullanımına ilişkin bu değerlendirme, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve kârlılığın artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Tarım makinalarının etkin ve verimli kullanımı, badem yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin sağlanması ve ekonomik verimliliğin artırılması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, benzer üretim koşullarında faaliyet gösteren diğer bölgeler için de benzer analizlerin yapılması, tarımsal mekanizasyonun bölgesel düzeyde daha etkin kullanılmasına katkıda bulunacaktır.

Kaynaklar

- Beyhan, Ö., Şimşek, M., 2007. Kahramanmaraş Merkez ilçe bademlerinin (*Prunus amygdalus* L) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde araştırmalar. *Bahçe Dergisi*, 36(1-2): 11-18.
- Bolat, A., 2023. Pamuk yetiştiriciliğinde girdi maliyeti içerisindeki tarım makinaları giderlerinin belirlenmesi: Adana ili örneği. *Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(2): 232-241.
- Çay, A., Aykas, E. 2012. Sanayi tipi domates üretiminde farklı toprak işleme ve dikim tekniklerinin ekonomik karşılaştırılması. *Tarım Makinaları Bilimi Dergisi*, 8(4), 401-409.
- Dizdaroğlu, T., 1985. İzmir ili Menemen ilçesinde şeftali, kayısı ve erik yetiştiriciliğinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Emre, İ., Tapkı, N., 2024. Badem üreten işletmelerin sosyo-demografik yapısı ve üretim durumları: Adıyaman ili örneği, Türkiye. *Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi*, 11(2): 191-200.
- Gülsoy, E., Ertürk, E.Y., Şimşek, M., 2016. Türkiye lokal badem (*Prunus amygdalus* L.) seleksiyon çalışmaları. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 26(1): 126-134.
- Korkmaz, Y., Sağlam, C., Karaağaç, H.A., Bolat, A., 2018. Ana ürün dane mısır ve ikinci ürün silajlık mısır üretim ekonomisi. 3. *Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi*, 24-26 Ekim 2018, Adana, s. 1346.
- Mao, X., Zhu, H., Zhao, Z., Yu, X., 2019. Corrosion behavior of bitter almond oil during processing. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 121(11).

- Oğuz, H. İ., Pakyürek, M., 2023. Türkiye’de ve dünyada badem üretimi, ticareti ve bademin besin değeri (Ed: B.E. Ak, M. Pakyürek). Modern Badem Yetiştiriciliği, İksad Yayınevi, Ankara, s. 35-70.
- Özkan, B., Kuzgun, M., 1997. Ana ve ikinci ürün mısır üretim maliyeti ve geliri. *Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 10: 149-163.
- Sağlam, C., 2000. Adana ili Yüreğir ilçesinde sulanan pamuk üretim maliyetleri ve işletme başarısını etkileyen etmenler. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
- Seyfioğlu, B., Baran, M. F., Bolat, A., 2023. Ankara İli Tarım İşletmelerinde İlaçlama Makinelerinin Seçimi ve Kullanımına Yönelik Üretici Değerlendirmeleri. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 7(2), 316-335.
- Şimşek, M., Gülsoy, E., 2017. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin badem (*Prunus amygdalus* L.) potansiyeline genel bir bakış. *Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 7(3): 19-29.
- Topçuoğlu, E., Ersan, L.Y., 2020. Fonksiyonel beslenmede bademin önemi. *Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 34(2), 427-441.
- Tursun, M., Tursun, A., Kılıç, M. (2022). Adıyaman İlinde Badem Üretim Maliyet ve Karlılık Analizi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (51), 305-315.
- Tuvaç, İ.A., Dağdemir, V., 2010. Erzurum ili Pasinler ilçesinde silajlık mısır üretim maliyetinin tespiti üzerine bir araştırma. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 40(1): 61-69.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 2025. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (<https://www.tuik.gov.tr>) (Erişim tarihi: 15 Ocak 2026)
- Yılmaz, İ., 2001. Antalya ili merkez ve Serik ilçeleri ova işletmelerinde buğday ve pamuk üretiminde girdi kullanımı ve üretimin fonksiyonel analizi (Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları No: 207). Ankara.
- Yılmaz, Ş.G., Gül, M., 2015. İşletmelerde pamuk üretim maliyeti, kârlılık düzeyinin değerlendirilmesi: Antalya ili örneği. *Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 20(2): 27-41.